

TA'LIM SOHASINI KONVERGENSIYALASH TIZIMINING FUNKSIONAL TUZILMASI

Olimova Bahora Shuxratovna

Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti, mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10250159>

Annotatsiya. Ushbu maqolada ta'lim xizmatlarini konvergentsiyalash jarayonida katta ma'lumotlar bazasini yaratishning ahamiyati va dolzarbliligi hamda ularning nazariy hamda amaliy jihatlari yoritilgan va ushbu mavzu yuzasidan fikr mulohazalar kelitirib o'tilgan, bilimlar iqtisodiyoti iqtisodiy yo'nalishlari bo'yicha asoslangan yondashuv doirasida iqtisodiy yo'nalishdagi bo'lajak mutaxassislarni tayyorlash maqsadi kompetentsiyalarni shakllantirish bo'yicha aniq nazariy ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: O'rta maxsus, oliy ta'lim, maktab ta'limi, konvergnetsiya, bilimlar iqtisodiyoti, pedagogik mahorat, ma'lumotlar bazasi, konvergentsiyalash jarayoni, ta'lim xizmatlari.

Ta'lim xizmatlarini konvergentsiyalash jarayonida albatta katta ma'lumotlar bazasi shakllantiriladi. Ta'lim xizmatlarini rivojlantirish va modernizatsiya qilish, ta'limning asosiy omillari sifatida axborot texnologiyalarini rivojlantirishga bog'liq. Ta'lim berishning axborot muhitini rivojlantirish, ta'limning yangi modullarini joriy etish, ma'lumotlar uzatish kanallarini modernizatsiya qilish zaruriyati paydo bo'ladi.

Konvergentsiyalashning funksional tuzilmasi uni yaratish maqsadlariga va vazifalariga mos kelishi hamda ta'lim turlarini yaqinlashtirish bilan shug'ullanadigan ta'lim sohalarining barcha elementlarini yagona tizimga birlashtirishi, shuningdek, umumiy boshqarish tizimiga kiritilishi kerak.

Jumladan, inson omili to'g'risidagi muammolar ilk bor U.Petti [1], A.Smit, D.Rikardo [2], iqtisodiy rivojlanishda ta'limning tabaqalashgan holdagi roli, shaxsning sifat ko'rsatkichlari, insonni iqtisodiyotda subyektiv omil sifatida qarashlar L.Valras, Dj.M.Klark, Dj.Mill, U.Rosher [3], yuqori texnologiyalar asosida bilimlar iqtisodiyotini shakllantirish muammolari D.Bell [4], Dj.K.Gelbreyt [5], P.Balaji [6], Dretske Fred [7] yangi industrial jamiyat E.Tofler, F.Perru [8], inson kapitaliga investitsiyalar F.Maxlup, G.Bekker, T.Shuls, Dj.Minser, T.Styuart [9] va boshqa olimlar tomonidan tadqiq qilingan.

1-rasm. Ta'lim sohasini konvergentsiyalash tizimining funksional tuzilmasi.

Konvergentsiyalashni samarali boshqarish bir martalik loyiha emas, balki resurslar va vaqt cheklovlarini hisobga olgan holda tashqi va ichki xavflarni minimallashtirishga qaratilgan kompleks jarayondir.

Axborotlarini boshqarish tizimini qo'llash uchun quyidagi qoidalarni o'z ichiga olgan axborotlarini boshqarish metodologiyasini amalga oshirish zarur:

axborotlarini tahlil qilish orqali boshqarish;

axborotlarini boshqarish bo'yicha qaror qabul qilish;

axborotlarini boshqarish usullari va vositalaridan kompleks muvofiqlashtirish.

Yuqoridagilarni xisobga olgan olganda, axborot risklarini aniqlash tizimini quyidagi tartibidan foydalanish maqsadga muvofiqdir.

Bu ma'lumotlar asosan ma'lumotlar bazasi sifatida taqdim etiladi. Bu yerda sanoatning sohalari bo'yicha axborot bazasi ma'lumotlaridan foydalanish darajasini oshirishning tashkiliy-iqtisodiy holati va moddiy resurslar holatiga e'tibor qaratilishi lozim.

Ishlab chiqarish jarayoni, narx-navo, xisob-kitoblar to'g'risidagi ma'lumotlar tashqi muhit axborotlarining diqqat markazida bo'ladi.

Bizning fikrimizcha, kuzatuv manbalarini tasniflashni statistika tadqiqotlarida qo'llanuvchi umumiy sxema bo'yicha amalga oshirish lozim. Bu yerda bevosita kuzatuv davomida ro'yxatga olinishi kerak bo'lgan ma'lumotlarni ekspertlarning o'zlari belgilasa, hujjatlashtirishda ma'lumotlar mos keluvi hujjatlardan, so'rovlarda esa ma'lumotlar so'ralayotgan shaxslarning javoblaridan olinadi.

So'rovlarni o'tkazish amaliyotini o'rganish shundan dalolat beradiki, olinadigan ekspert baholari massivida prognoz qilishni amalga oshirishda qoidaga ko'ra "optimistik" yoki "pessimistik" variantlar sifatida tavsiflanishi mumkin bo'lgan turli prognoz variantlari shakllantiriladi. YAO'ni, bu variantlar O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyotining mintaqa

sanoat tuzilmasida ijtimoiy rivojlantirishning eng yaxshi va eng yomon sharoitlarini aks ettiradi. Shu munosabat bilan eng yaxshi va eng yomon shart-sharoitlar chegaraviy holatlarni aks ettirishi sababli amaliy nuqtai nazardan ijtimoiy sharoitni rivojlantirish strategiyasi zarur bo'ladi.

References:

1. Петти У. Экономические и статистические работы. Т. I-II. Перевод под ред. Смит М.Н. Москва: Государственное социально-экономическое издательство, 1940. -с.. 323;
2. Рикардо Д. Начало политической экономии и налогообложения. - М.: Эксмо, 2016. 1040-стр.;
3. Qodirov, Farrux, and Xudayar Muhitdinov. "Features that increase efficiency in the provision of medical services and factors affecting them." *Ta'lim va rivojlanish tahlili onlayn ilmiy jurnali* 2.7 (2022): 192-199.
4. Muxitdinov, Madina Bozorova Xudayar, and Farrux Qodirov. "THE ROLE AND IMPORTANCE OF TELEMEDICINE IN THE PROVISION OF MEDICAL SERVICES TO THE POPULATION." *International Conference on Information Science and Communications Technologies ICISCT*. Vol. 4. 2022.
5. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "IMPORTANCE OF KASH-HEALTH WEB PORTAL IN THE DEVELOPMENT OF MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." *Conferencea* (2022): 80-83.
6. Qodirov, F. E., J. U. Abdirasulov, and J. E. Nematov. "FORMING GOVERNMENT AGENCY WEBSITES WITH WORDPRESS CONTENT MANAGEMENT SYSTEM." *Инновации в технологиях и образовании*. 2019.
7. Kodirov, F. E., and J. E. Nematov. "BASIC TECHNOLOGY AND SERVICE MANAGEMENTMULTISERVICE NETWORKS." *Инновации в технологиях и образовании*. 2019.
8. Qodirov, Farrux. "Econometric modeling of medical services in the territories." *International Conference on Information Science and Communications Technologies ICISCT*. 2022.
9. Qodirov Farrux Ergash o'g'li. Econometric modeling of the development of medical services to the population of the region / *Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities*. 2022/5/9. 1.1 Economical sciences.
10. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "Аҳолига тиббий хизмат кўрсатиш соҳасининг келгуси ҳолатини башоратлаш." *Сервис" илмий-амалий журнал* (2022): 56-59.
11. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "ECONOMETRIC MODELING OF THE DEVELOPMENT OF MEDICAL SERVICES TO THE POPULATION OF THE REGION." *Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities* 2.1.1 Economical sciences (2022).
12. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "CREATION OF ELECTRONIC MEDICAL BASE WITH THE HELP OF SOFTWARE PACKAGES FOR MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." *Conferencea* (2022): 128-130.
13. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "IMPORTANCE OF KASH-HEALTH WEB PORTAL IN THE DEVELOPMENT OF MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." *Conferencea* (2022): 80-83.
14. Қодиров, Ф. "ИЖТИМОЙ ВА ХИЗМАТ КЎРСАТИШ СОҲАСИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ХИЗМАТЛАРИНИ ЭКОНОМЕТРИК

МОДЕЛЛАШТИРИШНИНГ АҲАМИЯТИ”. ЎзР ФА В.И.Романовский номидаги Математика институти, 2022.

15. Қодиров, Ф. “ВИЛОЯТ АҲОЛИСИГА СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ХИЗМАТЛАРИ КЎРСАТИШ ТАРМОҚЛАРИ РИВОЖЛАНИШ МЕХАНИЗМИНИНГ СТАТИСТИК ТАҲЛИЛИ”. Andijon Mashinasozlik Institut, 2022.